

WORKSHOP #2

Skart tal-baħar iġġenerat abbord

Sommarju tal-Workshop

It-tieni workshop parteċipattiv huwa intitolat 'Skart tal-baħar iġġenerat abbord' u għandu l-għan li jqajjem kuxjenza dwar iż-żibel tal-baħar prodott abbord mill-bastimenti tas-sajd, il-ġestjoni xierqa tiegħu u li jrawwem bidla fl-imġiba lejn l-adozzjoni tal-aħjar prattiki. L-għanijiet speċifiċi tal-workshop huma li:

- Teduka u tqajjem kuxjenza fost il-parteċipanti dwar l-importanza li jiġu ttrattati kwistjonijiet ta' skart fil-baħar u jiġu implimentati l-aħjar prattiki abbord.
- Identifika oġġetti komuni ta' skart tal-baħar iġġenerat abbord (eż., tagħmir antik, kontenituri tal-ħut, żjut).
- Involvi lill-parteċipanti fid-definizzjoni ta' prattiki effettivi abbord għall-ġestjoni tal-iskart tal-baħar prodott.
- Tiġbor sugġerimenti dwar kif ixxerred l-informazzjoni u tneġġeg sajjeda oħra biex jadottaw prattiki simili. Dan il-workshop jinvolvi eżerċizzji informattivi u hands-on u se jieħu madwar sagħtejn (ara l-aġenda proposta).

Żvilupp tal-workshop

Reġistrazzjoni

It-tim tar-reġistrazzjoni jilqa' lill-parteċipanti u jgħaddihom il-folja ta' Informazzjoni għall-Parteċipant, żewġ formoli ta' kunsens Informat, u l-formola ta' feedback. Il-parteċipanti huma mitluba jiffirmaw il-lista tal-preżenza u jirritornaw il-formola tal-kunsens infurmat iffirmit (kull parteċipant għandu jzomm kopja għalih innifsu).

Merħba (*plenary*)

| 10 minuti

Il-parteċipanti huma milqugħa, segwiti minn preżentazzjoni rapida tal-għanijiet u l-attivitajiet ippjanati għall-workshop. Il-parteċipanti se jinqasmu b' mod każwali fi gruppi żgħar, b'massimu ta' sitt parteċipanti.

Eżerċizzju 1: Klassifikazzjoni tal-grupp

| 20 minuta

Il-parteċipanti f'kull grupp jibdeu billi jinnominaw kelliem biex jippreżenta r-riżultati fis-sessjonijiet plenarji. Imbagħad, il-parteċipanti huma mitluba jikklassifikaw diversi oġġetti ta' skart, rappreżenti minn stampi fuq kards stampati, bħala skart jew mhux skart billi jqiegħdu kull

oġġett fit-taqsimu korrispondenti fuq il-folja tal-eżerċizzju (Figura 1). La darba jintlaħaq kunsens, il-parteċipanti jiktbu l-isem ta' kull oġġett fil-kolonna xierqa, biex jiġi pprezentat fis-sessjoni plenarja.

Figura 1. Eżempju tal-ewwel folja tal-eżerċizzju (workshop #2)

Eżerċizzju 2: Destinazzjoni tal-iskart (grupp)

| 20 minuta

It-tieni eżerċizzju huwa maqsum f'żewġ partijiet u għandu l-għan li jidentifika d-destinazzjoni tal-oġġetti tal-iskart (identifikati fl-eżerċizzju preċedenti), abbażi tal-esperjenza tas-sajd tal-parteċipanti.

Fl-ewwel parti tal-eżerċizzju (Eżerċizzju 2A), il-parteċipanti huma mitluba jiddistingwu bejn oġġetti tal- skart li jintefgħu baħar u skart miġjub ix-xatt. La darba jintlaħaq kunsens, il-parteċipanti jiktbu l-isem ta' kull oġġett fil-kolonna xierqa fuq il-folja tal-eżerċizzju (Figura 2), biex tiġi pprezentata fis-sessjoni plenarja.

Eżerċizzju 2A: Abbażi tal-esperjenza tiegħek stess, identifika fejn jispiċċa kull oġġett

ARMI FIL-BAĦAR

ĠIBU LURA L-ART

NETTAG+ Eżerċizzju 2A | Grupp _____
Workshop #2 "Skart tal-baħar iġġenerat abbord" | [zid il-post tal-workshop] , [jj/xx/ssss]

Figura 2. Eżempju tal-folja għall-eżerċizzju 2A (workshop #2)

Fit-tieni parti tal-eżerċizzju (Eżerċizzju 2B), il-parteċipanti huma mitluba jidentifikaw l-aħħar destinazzjoni tal-oġġetti taż-żibel miġjuba fuq ix-xatt. Oġġetti taż-żibel li qabel kienu identifikati bħala " JINGIBU LURA ART "għandhom jiġu allokat i għal waħda mid-destinazzjonijiet li ġejjin: i) jibqa fil-port, ii) depożitati f'kontenitur generali taż-żibel, jew iii) mibgħuta għar-riċiklaġġ. La darba jintlaħaq kunsens, il-parteċipanti jiktbu l-isem ta' kull oġġett fil-kolonna xierqa tal-folja tal-eżerċizzju (Figura 3), biex tiġi pprezentata fis-sessjoni plenarja.

Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni (plenarja)

| 20 minuta

Wara ż-żewġ eżerċizzji inizjali, il-parteċipanti jiltaqgħu fis-sessjoni plenarja biex jaqsmu u jiddeliberaw dwar ir-riżultati. Il-kelliem ta' kull grupp juri l-folji tal-eżerċizzju u jipprezenta ruzultati tal-grupp. Hija mhegġa diskussjoni fost il-parteċipanti dwar id-destinazzjoni magħzula għaž-żibel (eż. liema oġġetti ma kinux ikklassifikati sew bħala skart/mhux skart; id-destinazzjoni kienet l-aktar preċiża? għaliex iż-żibel ma kienx isseparat għar-riċiklaġġ?). Fl-aħħar, il-moderaturi jipprezentaw ir-riżultati korretti, u jrawmu valutazzjoni mill-ġdid tal-evalwazzjonijiet inizjali.

Eżerċizzju 2B: Abbażi tal-esperjenza tiegħek stess, identifika fejn jispicċa kull oġġett tal-iskart li jinġieב l-art

JIBQA' FIL-PORT	KONTENITUR GĦAL SKART ĠENERALI	RIĊIKLAĠĠ

Eżerċizzju 2B | Grupp _____
Workshop #2 "Skart tal-baħar iġġenerat abbord" | [[id il-post tal-workshop](#)], [[jj/xx/ssss](#)]

Figura 3. Eżempju tal-folja għall-eżerċizzju 2B (workshop #2)

Eżerċizzju 3: Azzjonijiet ulterjuri u tixrid (grupp)

| 20 minuta

Lura fuq il-gruppi, u abbażi ta' diskussjonijiet preċedenti, il-partecipanti huma mitluba jagħtu suggerimenti biex jitnaqqas iż-żibel tal-baħar prodott abbord u jagħzlu miżuri li għandhom jiġu implimentati abbord u fil-portijiet. Imbagħad, huma mitluba jidentifikaw fatturi interni u esterni li jistgħu jinfluwenzaw is-suċċess tal-miżuri proposti permezz ta' analiżi SWOT. Wara li jilhq kunsens, il-partecipanti jiktbu s-suggerimenti tagħhom fuq il-folja tal-eżerċizzju (Figura 4).

Linji gwida ġenerali biex jispjegaw l-analiżi SWOT lis-sajjieda:

- **Qawwiet:** Affarijiet li s-sajjieda huma tassew tajbin għalihom jew li għandhom vantaġġ (eż. għarfien estensiv tal-ekosistemi tal-baħar lokali u prattiki tas-sajd, sens qawwi ta' komunità u kooperazzjoni, attitudni pożittiva u rieda li jadottaw prattici ġodda, adattabilità).
- **Nuqqasijiet:** Oqsma li jeħtieġu titjib (eż. nuqqas ta' għarfien dwar metodi ġodda, diffikultajiet fl-aċċess għall-informazzjoni jew riżorsi finanzjarji, rezistenza għall-bidla).

- **Opportunitajiet:** Fatturi esterni jew ċansijiet għal żviluppi pożittivi fil-prattiki tas-sajd (eż. Policy (eż. Direttiva tal-UE 2019/883) u sussidji li jfheggu u jassistu finanzjarjament l-adozzjoni ta' Prattiki aħjar, avvanzi fit-teknoloġija bħal disinji effiċjenti tal-irkaptu jew għodod għall-immaniġġjar tal-iskart, domanda tas-suq għal Prattiki ekoloġiċi, opportunitajiet biex tittejjeb ir-reputazzjoni tal-komunità).
- **Theddid:** Fatturi esterni li jistgħu joħolqu sfidi jew riskji għall-prattiki tas-sajd (eż. nuqqas ta' infurzar, nuqqas ta' infrastrutturi, fatturi ekonomiċi, bidliet ambjentali).

Eżerċizzju 3A: Ikteb sugġerimenti biex jitnaqqas u jiġi mmaniġġjat l-iskart tal-baħar iġġenerat abbord

SUGĠERIMENTI	ANALIŻI SWOT
biex jitnaqqas l-iskart tal-baħar iġġenerat abbord, l-aħjar Prattiki biex jiġu implimentati (abbord u fil-portijiet)	SAHHIET (dak li qed tagħmel tajjeb)
	DGHUFIJET (oqsma li jridu jitttejbu)
	OPPORTUNITAJIET (ċansijiet għal żvilupp pożittiv)
	THEDDIDIET (riskji jew sfidi)

Eżerċizzju 3A | Grupp _____
Workshop #2 "Skart tal-baħar iġġenerat abbord" | [Zid il-post tal-workshop] , [jj/xx/ssss]

Figura 4. Eżempju tal-folja għall-eżerċizzju 3A (workshop #2)

Fl-aħħar nett, il-parteciċipanti huma mitluba jipproponu metodi għat-tixrid tal-aħjar Prattiki fit-naqqis tal-iskart fil-baħar lil sajjieda sħabhom, u biex jidentifikaw jew sajjieda individwali, bastimenti jew komunitajiet li juru tmexxija u influwenza soċjali f'termini ta' appoġġ għall-innovazzjoni u mgħiba sostenibbli relatati mal-iskart. Il-parteciċipanti se jintalbu wkoll jirreġistraw l-awtoritajiet li jikkuntattjaw f'każ li jaraw xi mgħieba ħażina minn dgħajjes jew attivitajiet oħra, fir-rigward tat-tniġġis (fil-kolonna 'xerred il-kelma'). La darba jintlaħaq kunsens, il-parteciċipanti jiktbu s-suggerimenti tagħhom fuq il-folja tal-eżerċizzju (Figura 5).

- Hames folji ta' eżerċizzju għal kull grupp (f'format A3) numerati bl-eżerċizzju prattiku li jrid jitlesta.
- Pinen .

F'każ li l-imsieħba jiddeċiedu li jipprovdu sfond teoretiku dwar it-tema taż-żibel tal-baħar, jistgħu jintużaw is-*slides* tas-seminar li jikkorrispondu mal-workshop 2.

WORKSHOP #2

Skart tal-baħar iġġenerat abbord

Riżorsi

It-2 WORKSHOP

Skart tal-baħar iggenerat abbord

Agenda

Post | Data | Hin

13:45 - 14:00	Reġistrazzjoni
14:00 - 14:10	Merħba
14:10 - 14:30	Eżerċizzju 1: Klassifikazzjoni tal-boton
14:30 - 14:50	Eżerċizzju 2: Destinazzjoni taż-żibel
14:50 - 15:10	Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni
15:10 - 15:30	Eżerċizzju 3: Azzjonijiet ulterjuri u tixrid
15:30 - 15:50	Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni
15:50 - 16:00	Konkluzjonijiet finali tal-workshop
16:00 - 16:20	Kafè waqfa

Formola għall-Feedback

Nitolbuk tieħu ftit minuti biex tagħtina l-feedback tiegħek dwar il-workshop. It-twegibiet tiegħek se jintużaw biex intejbu workshops futuri ta' NETTAG+.

Isem (mhux obligatorju): _____

Fuq skala minn 1 sa 4 fejn 1 ifisser li ma taqbilx affattu u 4 jfisser li taqbel ferm, aghmel ċirku madwar it-twegiba l-aktar xierqa:

1. Il-post tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| a) Komdu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Post konvenjenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) L-ikel u x-xorb kien adattat | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Il-kontenut tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| a) Rilevanti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Komprensiv | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Faċli biex jinftiehem | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il-workshop kien:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Imqassam sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Il-pawzi kienu biżżejjed | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Taħlita tajba bejn it-taħditiet u l-attivitajiet | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Il-faċilitaturi kienu:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Jafu s-sugġett tagħhom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Imħejjija sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lesti li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. X'għoġbok l-aktar dwar dan il-Workshop?

6. X'għoġbok l-inqas dwar dan il-Workshop?

Grazzi tal-involviment, napprezzaw il-feedback tiegħek.

Informazzjoni ta' sfond dwar iż- żibel tal-baħar

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoniġiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA).
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-ġhoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

TRASPORT

l-oċean huwa
essenzjali għat-
trasport bil-baħar

IR-REGOLAZZJONI TAL-KLIMA

tkopri 70% tal-wiċċ
tad-Dinja, tgħin biex
tirregola l-klima

> 50% O₂

L-ARJA LI NIBILGĦU

tipproduċi aktar minn
nofs l-ossigenu
tad-dinja

EKONOMIJA BLU

bosta biljuni ta'
ewro ġġenerati
mill-oċeani

RIKREAZZJONI

jipprovdi attivitajiet
uniċi, bħas-sajd, is-
surfing, l-għadis,

IKEL

sors ta' frott il-baħar,
il-ħut u ingredjenti
essenzjali

MEDIĊINA

bosta prodotti
medicinali jiġu
mill-oċean

L-IMPORTANZA TAL-OĊEAN TAGĦNA

It-theddiet ewlenin tal-oċean

14 LIFE BELOW WATER

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY	2 ZERO HUNGER	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	4 QUALITY EDUCATION	5 GENDER EQUALITY	6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	10 REDUCED INEQUALITIES	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION	14 LIFE BELOW WATER	15 LIFE ON LAND	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	

NU, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

SKART FIL-BAHAR

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

X'inhu l-iskart fil-baħar?

“ Kwalunkwe materjal solidu persistenti, manifattura jew ipproċessat, imwarrab, mormi jew abbandunat fl-ambjent marittimu u kostali.

UNEP (1995)

- mormi deliberatament fil-baħar, fix-xmajjar jew fix-xtut
- miġjub indirettament fil-baħar mix-xmajjar, id-drenagg, l-ilma tal-maltemp jew l-irjieħ
- mitluf aċċidentalment, inkluż materjal mitluf fil-baħar fil-maltemp (rkaptu tas-sajd, merkanzija)
- deliberatament mitluq min-nies fuq ix-xtut u mal-kosti

Minn fejn jiġi?

20%

jiġi mill-baħar

- Kontejners tal-merkanzija mitlufin
- Rkaptu ta' attivitajiet marittimi mitluf / skarikat (eż. sajd, akkwakultura, trasport fuq l-ilma, pjattaformi taż-żejt, parks eoliċi)

L-oċean huwa d-destinazzjoni finali tal-iskart!

80%

jiġi mill-art

Il-kawżi ewlenin huma ġestjoni hażina tal-iskart u rimi bl-addoċċ fuq l-art

- Iż-żibel li jintrema fil-bliet, fix-xtut...
- Skariki ta' skart industrijali
- Żibel li jtir mar-riħ
- Landfills immaniġġjati hażin
- Mikrożibeġ minn prodotti tal-iġjene
- Żibel relatat mad-drenagġ

Abbażi ta': EEA, 2023. [From source to sea – The untold story of marine litter](#)

Funded by
the European Union

Fejn imur?

Ammont sinifikanti tal-iskart fil-baħar jinsab f'qiegħ il-baħar!

70% tal-iskart fil-baħar jinsab f'qiegħ il-baħar

15% il-wiċċ u l-kolonna tal-ilma

15% ix-xtut u l-ilmijiet kostali

Funded by the European Union

Fejn imur?

- L-oġġetti taż-żibel jistgħu jiġu ttrasportati fl-ibħra u l-oċeani fuq distanzi twal minn kurrenti u gyres u jakkumulaw f'żoni offshore ta' "rqajja' tal-imbarazz"
- Ir-Roqgħa Imbarazz il-Kbira tal-Paċifiku hija l-aktar waħda magħrufa
- Tkopri erja tal-wiċċ stmata ta' 1.6 miljun km² (tliet darbiet id-daqs ta' Franza)

1. Il-Gyre tal-Paċifiku tat-Tramuntana, 2. Il-Gyre tal-Oċean Indjan,
3. Il-Gyre tal-Paċifiku tan-Nofsinhar, 4. Il-Gyre tal-Atlantiku tan-Nofsinhar,
5. Il-Gyre tal-Atlantiku tat-Tramuntana

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Ara l-vidjow It-Tindif tal-Oċean għal aktar tagħrif:
[The Great Pacific Garbage Patch Explained](#)

X'tip ta' żibel?

Sors tad-data (graft): [IL-Parlament Ewropew](#), 2018

85% ta' żibel
ibbażat fuq l-art huwa
plastik

L-aktar għaxar oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss

Indirizzat mid-Direttiva tal-UE 2019/904 dwar il-plastik li jintuża darba biss

Stikki tal-cotton buds

Kontenituri tax-xorb

Pożati, straws u stirrers

Loqom tas-sigaretti

Bżieżaq u stikki tal-bżieżaq

Boroż tal-plastik

Kontenituri tal-ikel

Pakketti u tgeżwir

Tazzi għax-xarbiet

Wet wipes u oġġetti sanitarji

Funded by
the European Union

Sors tad-data: Il-Kummissjoni Ewropea, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Sorsi tal-plastik fl-ambjent

Is-sors

Is-sors primarju tal-iskart fil-baħar huwa **l-ġestjoni** **ħażina ta' skart tal-plastik**, li bil-mod il-mod inixxi fl-ambjent.

Fl-2018, dan ammonta għal **3 miljun tunnellata**.

Madwar **80% tal-iskart fil-baħar jibda fuq l-art**, waqt li 20% jibda fil-baħar.

Industriji

Il-fajd u l-iskarika fl-impjanti tat-trattament

Brix minn tajers tal-karozzi

Dumping illegali u landfills mhux sanitarji

Sorsi ta' skart tal-plastik immanigġjat ħażin

Agrikoltura

Turiżmu, konsumeriżmu u rimi bl-addoċċ

Il-plastik, kif jinfirex fl-ambjent?

Adattat minn: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Skart tal-plastik fil-baħar

WWF (2018). Barra min-nassa tal-plastik li qed issalva l-Mediterran mit-tniggis tal-plastik

Il-mikroplastik

X'inhu l-mikroplastik u minn fejn ġejj?

- Il-mikroplastik huwa biċċiet żgħar ta' materjal tal-plastik normalment **iżgħar minn 5 mm**
- Jorigina mid-degradazzjoni ta' oġġetti tal-plastik akbar, bħal boroż tal-plastik, fliexken jew xbieki tas-sajd
- Rilaxxat direttament fl-ambjent bħala partikoli żgħar

Il-Parlament Ewropew 2018. Il-mikroplastik: sorsi, effetti u soluzzjonijiet, aċċessat Nov. 2023

Abbażi ta' <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Il-plastik u l-mikroplastik

Xi fatti dwar l-ambjent tal-baħar

- L-iskart tal-plastik jidhol fl-oċean b'rata ta' **11-il miljun tunnellata metrika fis-sena**
(The Pew Charitable Trusts u SYSTEMIQ, 2020)
- Aktar minn **200 000 tunnellata** ta' skart tal-plastik jidhol fil-Baħar Mediterran kull sena - numru li huwa mistenni li jirdoppja jekk ma jittiħdux miżuri sinifikanti
(IUCN, 2020)
- Riċerka riċenti tistima li tal-inqas **14.4 miljun tunnellata ta' mikroplastik** sabu ruħhom fil-qiegħ tal-oċeani tad-dinja
(Barrett *et al.*, 2020)

Il-plastik u l-mikroplastik

L-impatti fuq l-ambjent tal-baħar

Jiffaċilita t-tixrid tal-mard
jew ta' speċi invażivi

Johnoq il-ħajja tal-baħar
(jipprevjeni l-ossigenu u l-fluss tan-nutrijenti u jimblokka d-dawl, u b'dan inaqas l-għadd ta' organiżmi)

It-tħabbil ta' animalali
(ta' għasafar, hut, fkieren u mammiferi fl-abbandun tal-irkaptu tas-sajd u l-imballaġġ tal-plastik)

Il-mikroplastik jaffettwa l-ispeċi li jgħixu fl-ambjenti tal-qiegħ u jikkawża tħarbit fl-ekosistema

Ħsara fl-iskollijiet tal-qroll
(inaqqas l-ossigenu u d-dawl, ħsara fiżika u jzid ir-riskju ta' mard)

L-ingestjoni tal-plastik
(jikkawża stress fiżjoloġiku, ħsara tossikoloġika u nuqqas ta' ikel)

Effetti tossiċi dannużi
(il-plastik jista' jkun fih bosta sustanzi kimiċi, xi wħud minnhom huma perikolużi)

IL-KONTRIBUT
TAS-SAJD
GHALL-ISKART FIL-BAHAR

ĦBULA

sors sinifikanti tal-mikroplastik
(aktar ma jkun qadim il-habel, aktar ma jiġi rilaxxat il-mikroplastik)

ŻEBGĦA

iż-żebgħa u antifoulants fihom addittivi tossiċi u jirrilaxxaw il-mikroplastik

IMBARAZZ

iġġenerat abbord u mitfugħ fil-baħar

TRKAPTU TAS-SAJD MITLUF

lenez, nases, xbieki mitlufa minn attivitajiet tas-sajd fil-baħar

ŻIBEL MIS-SAJD

ŽIBEL IĞGENERAT ABBORD

Žibel iġġenerat abbord

FREPIK

Ritratt minn Naja Bertolt Jensen fuq Unsplash

Ritratt minn Frank fuq Unsplash

Ritratt minn Rui Silvestre fuq Unsplash

Ritratt minn Beth Jnr fuq Unsplash

Ritratt minn Tolga Ahmetler fuq Unsplash

Ritratt minn Ignacio Amenábar fuq Unsplash

Ritratt minn Brian Yurasits fuq Unsplash

Żibel iġġenerat abbord

Kemm idum biex jiddegrada?

SRIEVET
2-4 ġimghat

QMIS TAL-QOTON
2-5 xhur

INGWANTI
TAS-SUF
Sena

KALZETTI
TAS-SUF
1-5 snin

LOQOM TAS-SIGARETTI
2-14-il sena

BOTT TAL-ALUMINJU
200 sena

FLIEXKEN
TAL-ĦĠIEĠ
mhux determinat

BAGA TAL-FOWM
50 sena

BAGA MILL-IRKAPTU TAS-SAJD
80 sena

SUNNARA
600 sena

LENZA TAN-NYLON
650 sena

Funded by
the European Union

Numri indikattivi minn sorsi differenti:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

SKART MAQBUD
B'MOD PASSIV

Skart fil-baħar maqbud fix-xbieki tas-sajd

1. Jeqred l-irkaptu tas-sajd
2. Jeqred il-qabda
3. Is-sajjieda jitilfu l-ħin

€61.7 miljun/sena

Telf ekonomiku kkawżat mill-iskart fil-baħar lill-flotta tas-sajd tal-UE

www.abc.net.au/news/science/2018-05-08/great-pacific-garbage-patch-plastic-ocean-cleanup-boyan-slat/9714246

Skart fil-baħar maqbud fix-xbieki tas-sajd

Impatti ekonomiċi fuq is-settur tas-sajd

- Materjal tal-plastik gallegġanti jista' **jaffettwa** s-sistemi tat-tkessiħ **tal-magna** u jithabbel fl-iskrejjien
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- Żibel maqbud fl-irkapti tas-sajd jista' jkun responsabbli għal **ħsarat fl-irkapti tas-sajd, il-kontaminazzjoni tal-qabda**, u anke **jagħmel ħsara fil-bastimenti tas-sajd**
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- L-ispiza ekonomika totali ta' dan l-impatt giet stmata li hija kważi **€61.7** miljun fl-Unjoni Ewropea biss
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- L-ispejjeż biex jitneħħa ż-żibel mix-xbieki tas-sajd, il-ħsara lill-qabdiet, it-tiswija tal-irkapti, l-iskrejjien bit-tħabbil u s-sistemi tat-tkessiħ imblokkati jammontaw għal bejn 1% u 5% tad-dħul tas-sajjieda
(FAO, 2018)

RKAPTU TAS-SAJD MITLUF

Rkaptu tas-sajd mitluf

Rkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf jew inkella mormi (ALDFG)

- L-ALDFG jirrappreżenta madwar **10%** tal-volum tal-iskart tal-plastik li hemm fl-oċeani (IUCN, 2021)
- Dan ifisser li xi mkien madwar **500 000** u **miljun tunnellata** ta' rkaptu tas-sajd jithalla fl-oċean kull sena (WWF, 2020)
- Il-materjal relatat mas-sajd huwa **l-akbar kategorija waħdanija** skont il-volum misjub fiż-żibel tax-xatt (UNEP, 2021)
- L-ALDFG jista' jkompli jistad għal snin ("sajd fantażma") bl-impatti għoljin fuq l-ekosistemi tal-baħar u konsegwentement fuq l-istokks tal-ħut. Rkaptu fantażma huwa **l-aktar forma qattiela** ta' materjal tal-plastik fil-baħar (WWF, 2020)
- L-UE tistima li madwar **20%** tal-irkaptu tas-sajd użat fl-Ewropa huwa mifrux fil-Baħar Mediterran, madwar **11 000 tunnellata** (INTEMARES, 2023)

L-impatti ekoloġiċi u soċjoekonomiċi tal-ALDFG

Sajd Fantazma

Rkaptu skartat jista' jkompli jaqbad u joqtol speċi fil-mira u vulnerabbli, għal perjodi estiżi

It-Trasferiment ta' Speċi Invażivi

Rkaptu skartat gallegġanti jista' jimxi u jifrex speċi aljeni lejn żoni fejn jistgħu jagħmlu ħsara lill-ekosistema, l-ekonomija u s-saħħa umana

It-Trasferiment ta' Tossini

Rkaptu skartat jista' jittrasporta u jittrasferixxi toxxini u sustanzi kimiċi niġġiesa fix-xbieki alimentari tal-baħar

Il-mikroplastik

Komponenti tal-plastik tal-irkaptu skartat jitfarrak f'biċċiet tal-mikroplastik, li jniġġsu l-oċean

Ħsara fil-Ħabitat

Rkaptu skartat jista' jagħmel ħsara lill-ħabitats sensittivi bħal skollijiet tal-groll, l-alka tal-qiegħ u l-marġi salmastri

Ostaklu għan-Navigazzjoni

Rkaptu skartat jista' jostakola n-navigazzjoni kif ukoll rkaptu tas-sajd li jkun qed jintuża, u b'dan jinholqu riskji għas-sigurtà u ħsara fit-tagħmir fil-baħar

Tnaqqis fil-Valur tal-Użu taż-Żoni Kostali

Rkaptu skartat jista' jispiċċa fil-ħabitats ta' qrib il-kosta u b'hekk inaqqas il-valuri soċjoekonomiċi tar-rikreazzjoni, it-turiżmu, l-edukazzjoni u r-riċerka, u b'mod negattiv, iħalli impatt fuq l-użu residenzjali u kummerċjali

Gilman *et al.*, 2023. Introduzzjoni għall-kwistjoni speċjali tal-Politika dwar il-Baħar dwar l-irkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf u skartat

İÇ-ÇIKLU TAS-SAJD FANTAŻMA

EŽEMPJI TAS-SAJD FANTAŽMA

© Emma Hedley

© Shutterstock / Ian Dyball

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Kawżi tal-irkaptu tas-sajd mitluf

Kawżi diretti

- Kundizzjonijiet tat-temp ħżiena
- Rkaptu mħabbel fil-qiegħ (blat)
- Konflitt mal-irkaptu tas-sajd
- Vapuri mgħarrqa u oġġetti artifiċjali mgħarrqa oħrajn
- Konflitt ta' bastiment mal-irkaptu

Kawżi indiretti

- Nuqqas ta' faċilitajiet għar-rimi
- Nuqqas ta' aċċessibbiltà għal faċilitajiet għar-rimi
- Faċilitajiet għar-rimi differenzjati (żjut, riċiklaġġ)
- Spejjeż tal-faċilitajiet għar-rimi

Adattat minn [World Animal Protection](#) (aċċessat Nov. 2023) u UNEP, 2021

Rkaptu tas-sajd mitluf

Riżultati tal-proġett NetTag (2019)

- **L-irkaptu tas-sajd li jintilef l-aktar:** nases u biċċiet żgħar tax-xbieki
- **Raġunijiet għaliex jintilef l-irkaptu:** it-tip ta' qiegħ, vapuri mgħarrqa, kundizzjonijiet tat-temp hżiena, immanigġjar hażin tal-irkaptu jew interazzjonijiet ma' rkaptu tas-sajd ieħor
- **Hotspots għall-ALDFG:** żoni tas-sajd ikkaratterizzati minn qiegħan irregolari (bħal qiegħan bil-blat, skollijiet, oġġetti mgħarrqa) jew żoni idrodinamiċi għoljin, sa 5-6 NM mill-kosta
- **Spejjeż għall-irkuprar tal-irkaptu mitluf:** bastiment tat-tkarkir jista' jonfoq bejn €5 000 sa €12 000
- **Inċentivi finanzjarji għar-riċiklaġġ tal-irkaptu tas-sajd:** programmi nazzjonali/lokali differenti (mhux magħruda sew mis-sajjieda kollha)

Rapportar u rkupru tal-ALDFG

Għaliex huwa importanti?

- Meta jintilef l-irkaptu, spiss ikun jista' jiġi rkuprat jekk il-post tiegħu jkun magħruf
- Huwa essenzjali li jkun hemm fehim tal-firxa il-postijiet u l-kawżi tat-telf tal-irkaptu sabiex jiġu żviluppati strategiji effettivi ta' prevenzjoni u mitigazzjoni
- **L-irkupru tal-irkaptu mitluf huwa l-uniku mod sabiex jiġu eliminati l-impatti negattivi tiegħu** (relatati mas-sigurtà fin-navigazzjoni, il-ħsara fil-ħabitats jew il-ħajja selvaġġa)
- Għal ċertu rkaptu tas-sajd bħal gheżula, l-irkupru immedjat huwa l-aktar effettiv (rkupru mdewwem jista' jwassal għal telf tal-integrità strutturali, tnaqqis fil-kapaċità tas-sajd u huwa inqas effettiv għall-mitigazzjoni tal-impatti negattivi)
- Fil-każ ta' nases u barradiet, l-irkupru mdewwem (li jsir granet jew ġimghat wara t-telfa) xorta jista' jimmitiga b'mod effettiv l-impatti negattivi sinifikanti fuq l-ispeċi

ALDFG | Għeżula

GHEŻULA

- L-irkaptu tas-sajd passiv jaġixxi b'hal "ħajt" li jistrieħ fl-ilma, fejn jaqbad il-ħut li jinqabad jew jithabbel
- Suxxettibbli ħafna li jintilef, spiss imwarrab minħabba l-affordabbiltà tiegħu u billi huwa faċli li jiġi sostitwit
- Ikompli jaqbad il-ħut wara li jintilef, fejn iħalli impatt fuq qiegħ il-baħar anke hekk kif jitlef il-kapaċità li jzomm f'wiċċ l-ilma
- Rakkomandazzjonijiet: Jiġi implimentat l-immarkar tal-irkaptu, jiġu esplorati materjali alternattivi u jinholqu inċentivi għal sforzi ta' rkupru biex jiġi minimizzat l-impatt ambjentali tiegħu

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Funded by
the European Union

Probabbiltà ta' telf

BAXXA ĦAFNA	BAXXA	MEDJA	GHOLJA	GHOLJA ĦAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX ĦAFNA	BAXX	MEDJU	GHOLI	GHOLI ĦAFNA
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG| Barradiet u Nases

BARRADIET U NASES

- Meta jintilfu, il-barradiet u n-nases ikomplu jattiraw l-animali minhabba l-lixka li jibqa' fihom, li tohloq ciklu mal-mexxiexa li jkunu qed jghassu l-animali fin-nases
- Billi dan l-irkaptu tas-sajd normalment ikun marbut ma' бага, xorta jista' jsehh it-thabbil wara li jinqerdu n-nases/barradiet
- Xi pajjiżi jinfurzaw linji gwida jew regolamenti, fejn ikun obligatorju li jigu implimentati mekkanizmi ta' traċċar (immarkar tal-irkaptu jew GPS) tal-apparati

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Funded by
the European Union

Probabbiltà ta' telf

BAXXA HAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA HAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX HAFNA	BAXX	MEDJU	GĦOLI	GĦOLI HAFNA
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG | Tagħmir biex Jingabar il-Ħut

FADs

- Spiss magħmul minn xbieki minn tartaruni tal-borża qodma, dawn joħolqu riskji ta' tħabbil għall-ħut u annimali oħra madwar il-FADs kif ukoll għall-predaturi li huma attirati għall-aggregazzjonijiet tal-ispeċi li huma jieklu
- Filwaqt li bosta FADs mitluqin huma traċċati permezz ta' bagi bis-satellita, hija prattika komuni li FADs mitluqin ma jibqgħux jiġu ttraċċati, aktar milli jiġu rkuprati, meta dawn joħorgu 'l barra miż-żoni tas-sajd
- Meta jintilfu: jitkompla t-tħabbil ta' speċi vulnerabbli fix-xbieki u ċ-ċattri tal-FADs; u impatti dannuż għall-habitats tal-baħar u ta' qrib il-kosta ta' FADs li jispiċċaw fuq l-art

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Funded by
the European Union

Probabbiltà ta' telf

BAXXA ĦAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA ĦAFNA
1	2	3 Ankrat	4	5 Mitluq

Impatt ladarba jintilef

BAXX ĦAFNA	BAXX	MEDJU	GĦOLI	GĦOLI ĦAFNA
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG| Snanar u Lenez

SNANAR U LENEZ

- Spiss skartati meta jkollhom il-ħsara billi dawn jistgħu jkunu rħas ħafna
- Il-knaz jista' jkollhom medda b'distanzi twal iżda l-impatt tagħhom meta jintilfu huwa inqas minn irkaptu tas-sajd ieħor, speċjalment jekk jinxteħtu 'l bogħod mill-wiċċ
- Madankollu, is-snanar bil-lixka jibqgħu jaqbdu l-ħut, fejn jinħoloq ċirku ta' involviment ma' predaturi aktar kbar li jgħassu l-ħut maqbud bil-lixka
- Ħbula tal-lenez ewlenin marbuta mas-snanar huma magħmula minn materjali dderivati mill-plastik u għaldaqstant joħolqu riskji ta' tħabbil għall-għasafar jekk ikunu qrib il-wiċċ
- Snanar milwija li ma jagħmlux ħsara lill-fkieren jgħinu biex jimmitigaw il-qbid fin-nases tal-fkieren tal-baħar, u b'hekk jitnaqqas dan l-impatt speċifiku

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Probabbiltà ta' telf

BAXXA ĦAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA ĦAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX ĦAFNA	BAXX	MEDJU	GĦOLI	GĦOLI ĦAFNA
1	2 Xlief	3 Konz	4	5

ALDFG| Xbieki tat-tkarkir

XBIEKI TAT-TKARKIR

- Ghali u s-sajjieda jippruvaw jevitaw li jitilfuhom
- Spiss mgħammra b'apparati tal-immarkar għat-traċċar jekk mitlufa, iżda t-telf ta' xibka shiħa, neċessarju għat-traċċar, huwa rari
- It-tkarkir qrib qiegh il-baħar, speċjalment f'żoni bil-blat, jista' jwassal għal telf tax-xibka parzjali, għarqa jew ċaqliq f'qiegh il-baħar
- Xbieki tat-tkarkir mgħaffġin f'qiegh il-baħar għandhom ċansijiet limitati li jaqbd u aktar ħut iżda speċi oħra bħall-granċijiet jistgħu jithabblu fihom u jistgħu jaffettwaw qiegh il-baħar billi joħonquh
- Xbieki tat-tkarkir tal-wiċċ, normalment tal-polipropilen, jistgħu jiggalleġġaw jekk jitqattgħu mingħajr piżijiet jew qabda, u b'hekk ikollhom impatti negattivi simili għall-FADs

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Probabbiltà ta' telf

BAXXA HAFNA	BAXXA	MEDJA	GHOLJA	GHOLJA HAFNA
1	2	3	4	5
Nofs ilma	Qiegh			

Impatt ladarba jintilef

BAXX HAFNA	BAXX	MEDJU	GHOLI	GHOLI HAFNA
1	2	3	4	5
	Nofs ilma	Qiegh		

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG| Xbieki tat-tartaruni tal-borża

XBIEKI TAT-

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

- Segmenti tax-xbieki b'mod mhux intenzjonali jistgħu jintilfu jekk jithallew fuq il-gverta tax-xogħol -> Kontenituri apposta għal sezzjonijiet tat-tiswija jimmitigaw dan ir-riskju
- Segmenti kbar tax-xbieki tat-tartaruni tal-borża jistgħu jikkawżaw ħsara simili fuq wiċċ il-baħar bħall-FADs u segmenti ta' xbieki tat-tkarkir gallegġanti
- It-telf ta' xbieki sħaħ huwa rari u jsiru sforzi intensivi għall-irkupru ta' xbieki mitlufin minħabba l-valur ekonomiku u l-ispiza tas-sostituzzjoni tagħhom
- Xbieki tas-sajd immażrati mitlufa probabbilment jegħrqu f'qiegħ il-baħar, fejn joħolqu riskji ta' tħabbil għal annimali oħra jekk id-daqs tal-malja jkun żgħir
- F'qiegħ il-baħar, dawn ix-xbieki jista' jkollhom impatt fuq il-bijodiversità jew jiġu m'caqalqa mill-kurrenti tal-qiegħ ladarba l-qabda ta' go fihom tkun iddegradat

Probabbiltà ta' telf

BAXXA HAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA HAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX HAFNA	BAXX	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA HAFNA
1	2	3	4	5

AZZJONIJIET BIEX JITNAQQAS
IT-TNIGĠIS TAL-PLASTIK
MIS-SAJD

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Azzjonijiet tal-UE

- **Id-Direttiva tal-UE 2019/883** dwar **il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet** biex tindirizza l-iskart fil-baħar
- **Id-Direttiva tal-UE 2019/904** dwar prodotti tal-**plastik li jintużaw darba biss u rkaptu tas-sajd** li fih il-plastik
- Waħda mis-sitt miri intermedji ewlenin tal-**Pjan ta' Azzjoni ta' Tnigġis Żero** għall-2030 hija **t-tnaqqis tal-iskart fil-baħar b'50%**
- Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 jeħtieġ li bastiment tas-sajd tal-Unjoni jkollhom tagħmir abbord biex **jirkupraw irkaptu mitluf**

Id-Direttiva 2019/883 dwar il-Facilitajiet tal-Akkoljenza fil-Portijiet

Direttiva tal-UE għall-konsenja ta' skart minn bastimenti

- Għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent marittimu billi jitnaqqsu l-iskariki ta' skart minn bastimenti u tittejjeb l-effiċjenza tal-operazzjonijiet marittimi fil-portijiet; jiġi żgurat li aktar skart jiġi kkonsenjat fuq l-art, b'mod partikolari ż-żibel, inkluż skart mis-settur tas-sajd b'hal irkaptu tas-sajd mitluq
- **OBBLIGU 100% TA' TARIFFA INDIRECTA** – jippermetti l-konsenja **BLA FLAS tal-iskart kollu** (inkluż l-irkapti tas-sajd u skart maqbud b'mod passiv), sal-kapaċità ta' hażna apposta massima tad-dgħajsa
- **Ribass għal BASTIMENTI EKOLOĠIĊI** - bastimenti tas-sajd għandhom jiġu mhegga li jwettqu ċerti miżuri (prevenzjoni tal-iskart u ġestjoni tal-iskart abbord) biex ikunu eligibbli għal ribass għal bastimenti ekoloġiċi

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Is-sajjeda huma parti mis-soluzzjoni!

- Il-konsenja tal-iskart fil-facilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet, inkluż l-iskart tal-irkaptu tas-sajd
- Il-ġbir u t-twassil fuq l-art ta' skart maqbud b'mod passiv
- L-irkuprar jew l-irrappurtar ta' rkaptu tas-sajd mitluf
- Ir-riciklagġ ta' rkaptu tas-sajd fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja
- Il-Parteċipazzjoni f'Inizjattivi tat-Tindif; Sajd għall-Iskart

© Progett NetTag. Clean Ocean Day

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Is-sajjieda huma parti mis-soluzzjoni!

- Is-sajjieda jkollhom borża jew barmil taż-żibel abbord
- Id-dgħajjes kollha jkollhom spazju abbord biex l-iskart iġġenerat jingieb lura fuq l-art

Funded by
the European Union

Kif innaqqsu l-iskart tal-plastik?

Azzjonijiet individwali

uża l-flixxun tiegħek stess

evita imballaġġ mhux meħtieġ

aghzel imballaġġ li jista' jiġi rriċiklat kompletament

ġib il-kontenitur tiegħek stess

armi r-riċiklaġġ tal-plastik korrettament

iġbor iż-żibel u hu sehem f'tindif tax-xtut

il-prevenzjoni hija essenzjali!

Funded by the European Union

Ejje w innad dfu l-oċean flimkien!

Grazzi tal-attenzjoni

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoni jiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA).
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

Workshop #2

Folji ta' eżercizzju A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Eżerċizzju 1: Ikklassifika kull oġġett bħala skart jew mhux skart

MHUX SKART

SKART

Eżerċizzju 1 | Grupp _____

Workshop #2 "Skart tal-baħar iġġenerat abbord" | [[żid il-post tal-workshop](#)] , [[jj/xx/ssss](#)]

Eżercizzju 2A: Abbażi tal-esperjenza tiegħek stess, identifika fejn jispicċa kull oġġett

ARMI FIL-BAĦAR

ĠIBU LURA L-ART

Eżercizzju 2A | Grupp _____

Workshop #2 “Skart tal-baħar iġġenerat abbord” | [[żid il-post tal-workshop](#)] , [[jj/xx/ssss](#)]

Eżerċizzju 2B: Abbażi tal-esperjenza tiegħek stess, identifika fejn jispicċa kull oġġett tal-iskart li jingiebb l-art

JIBQA' FIL-BAĊIR

KONTENITUR GĦAL
SKART ĠENERALI

RIĊIKLAĠĠ

Workshop #2

Cards: mifrex tal-baħar

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Photo by Brian Yurasstis on Unsplash

BORŽA TAL-PLASTIK

FREEPIK

FLIXKUN TAL-PLASTIK

FREEPIK

FLIXKUN TA' JOGURT

FREEPIK

KONTENITUR TAL-ALUMINIJU TAL-IKEL

FREEPIK

KONTENITUR TAL-IKEL PLASTIK

FREEPIK

KONTENITUR TAL-IKEL

FREEPIK

F'DALIJET TAL-FROTT

FREEPIK

LANED

Photo by Frank on Unsplash

FLIXKUN TAL-HĠIEĠ

FREEPIK

TOILET PAPER

FREEPIK

MAKTUR TAL-KARTI

FREEPIK

FOJL TAL-ALUMINJU

FREEPIK

INGWANTI TAL-PLASTIK

FREEPIK

BOOTS TAL-GOMMA

FREEPIK

OQHOM TAS-SIGARETTI

Photo by Beth Jnr on Unsplash

KONTENITUR

Photo by Mamon Teduc on Unsplash

KAXXI TAL-PLASTIK

Photo by Jonas Gerlach on Unsplash

KAXXI TAL-FOAM

FREEPIK

SKART TAL-METAL

Photo by Laura Rivera on Unsplash

SMARTPHONE IMKISSER

FREEPIK

TELEVISION IMKISSER

FREEPIK

TIRES QODMA

FREEPIK

INJAM

Photo by Rui Silvestre on Unsplash

HABEL

Photo by Degaharu Tekouha on Unsplash

XIBKA TAS-SAJD

Lisa Sousa

NASSA TAS-SAJD

FREEPIK

SUFRA TAX-XIBKA TAS-SAJD

Lisa Sousa

MATERJAL TAS-SAJD

Photo by smart on Unsplash

STILLA TAL-BAHAR

Photo by Rosie Steggles on Unsplash

MAKROALGGI

Photo by Tarpit Grover on Unsplash

GHASAFAR TAL-BAĦAR

Photo by NOAA on Unsplash

DENFIL

Photo by Wexor Hing on Unsplash

FEKRUNA